

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN’IY INTELLEKT DAVRIDA AYOLLAR
MIGRATSIYASINING HUQUQIY VA AXLOQIY JIHATLARI

MALIKA RAVSHANOVA

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada xalqaro migratsiya jarayonlarining nazariy-huquqiy asoslari hamda ularning gender transformatsiyasi masalalari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayol migrantlarning huquqiy maqomi, ularning harakatlanish erkinligini cheklovchi institutsional to‘siqlar hamda raqamli transformatsiya va sun’iy intellekt davrida yuzaga kelayotgan yangi turdagi huquqiy va axloqiy muammolar tizimli yondashuv asosida tadqiq etilgan. Xususan, kiber-makonda ayol migrantlarga nisbatan yuzaga kelayotgan gender xavf-xatarlari, sun’iy intellekt algoritmlarining kamsitish xususiyatlari hamda mass-medianing ushbu jarayonlarni yoritishdagi axloqiy mas’uliyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada xalqaro huquqiy standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish orqali xotin-qizlarning migratsiya jarayonidagi himoya mexanizmlarini, jumladan, ularning raqamli xavfsizligini ta’minlashni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: migratsiya, gender, ayollar migratsiyasi, qaytish migratsiyasi, raqamli huquqlar.

“Migratsiya” atamasi lotincha “migratio” va “migro” so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, “ko‘chib o‘tyapman” yoki “ko‘chib ketyapman” ma’nosini anglatadi. Xalqaro migratsiya tashkiloti migratsiyani “odamlarning odatiy yashash joyidan xalqaro chegara orqali yoki davlat chegaralari ichida ko‘chib o‘tishi” deb ta’riflaydi [1]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va ijtimoiy ishlar departamenti “odatdagi yashash mamlakatini o‘zgartirgan har qanday shaxs”ni xalqaro migrant deb ta’riflaydi. Bu ta’rif faqatgina “dam olish, do‘stlar va qarindoshlarnikiga tashrif, biznes, tibbiy muolajalar va diniy ziyorat” tufayli yuzaga kelgan migratsiyani istisno qiladi [2]. Ushbu jarayonni tadqiq etishda migratsiya faktori tushunchasi markaziy o‘rin tutgan [3]. Shundan kelib chiqqan holda, aholini bir hududdan ikkinchi hududga ko‘chib o‘tishga majbur qiluvchi fundamental omillarni shartli ravishda quyidagi uchta asosiy guruhga ajratishimiz mumkin:

— iqtisodiy omillar: mazkur guruhga bandlik darajasini oshirish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish hamda moddiy farovonlikni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladigan davlatlararo yoki mintaqalararo mehnat migratsiyasi kirgan. Bu jarayon, odatda, ishchi kuchi ortiqcha bo‘lgan hududlardan investitsion jozibadorligi yuqori bo‘lgan qabul qiluvchi hududlarga yo‘naltirilgan bo‘ladi;

— siyosiy-huquqiy omillar: ushbu guruh siyosiy beqarorlik, etnik yoki diniy ziddiyatlar, shuningdek, davlat chegaralarining transformatsiyasi natijasida yuzaga keladigan majburiy migratsiyani o‘z ichiga olgan. Harbiy harakatlar ketayotgan hududlardan aholining xavfsiz geografik areallarga ko‘chishi ham mazkur omilning himoyalovchi xarakterini belgilaydi;

— ekologik va ijtimoiy omillar: tabiiy ofatlar, iqlim o‘zgarishi yoki yashash muhitining ekologik degradatsiyasi, shuningdek, ta’lim olish va malaka oshirish kabi ijtimoiy ehtiyojlar ham zamonaviy migratsiya oqimlarining muhim katalizatori bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu omillar ta’sirida yuzaga keladigan migratsiya hodisasi turli xalqaro-huquqiy hujjatlarda ham o‘z aksini topgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda bugungi kunda ayollar migratsiyasiga turtki bo‘layotgan omillarga: ishsizlik, kambag‘allik, qarzдорlik, uy-joyga ega bo‘lmaslik va muhtojlik kabi iqtisodiy sabablar bilan bir qatorda, oiladagi kelishmovchiliklar, ajralishlar, ayollarning o‘zi hamda farzandlarining bilim olishga hamda rivojlanishga bo‘lgan intilishlarini keltirish mumkin [4].

Shuningdek, BMT tomonidan 1958-yilda nashr etilgan terminologiya lug‘atida migratsiya demografik jarayon sifatida aholi harakatining eng muhim yo‘nalishi deb tavsiflanadi. Shuningdek, 1989-yilda bo‘lib o‘tgan Xalqaro migratsiya tashkilotining 59-sessiyasi doirasida ushbu hodisaga davlat rivojlanishining determinanti va ajralmas tarkibiy qismi sifatida baho berilgan. Mazkur yondashuvga ko‘ra, migrant tushunchasi muayyan hududiy ko‘chishni amalga oshirgan hamda xalqaro miqyosdagi institutsional ko‘makka muhtoj bo‘lgan shaxslarga nisbatan qo‘llanilishi e‘tirof etilgan. Shu bilan birga, migratsiya jarayonlarini tahlil qilishda gender aspekti, xususan, ayollar migratsiyasi fenomeni alohida ahamiyat kasb etayotganini ta’kidlashimiz joiz. Agar klassik yondashuvlarda migratsiya gender-neytral jarayon sifatida qaralgan bo‘lsa, bugungi kunda tadqiqotchilar migratsiyani jinsiy tanlovga asoslangan murakkab ijtimoiy tizim sifatida e‘tirof etmoqdalar. M. Boyd va E. Grieko kabi olimlarning fikricha, ayollar migratsiya traektoriyasining barcha bosqichlarida qaror qabul qilishdan tortib, qabul qiluvchi mamlakatdagi mehnat integratsiyasigacha bo‘lgan jarayonda erkaklarga qaraganda ko‘proq institutsional hamda ijtimoiy to‘siqlarga duch kelmoqdalar. Tadrijiy nuqtai nazardan tahlil qilinganda, o‘tgan asrning so‘nggi choragiga qadar migratsiya nazariyalarida “gender ko‘rliigi” fenomeni ustuvorlik qilganligi kuzatilgan [5]. Ushbu yondashuv amaliyotda davlatlar tomonidan ayollar migratsiyasini tartibga solishda ko‘pincha cheklovchi hamda diskriminatsion xarakterdagi institutsional to‘siqlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Xususan, Nepal tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hukumat tomonidan 40 yoshgacha bo‘lgan ayollarning xorijga chiqishi uchun oilasidagi erkaklar hamda mahalliy hokimiyat organlaridan ruxsatnoma olish talabi [6] aynan gender-noadekvat siyosatning natijasi hisoblangandi [7]. Tadqiqotchi Bhagatning ta’kidlashicha, bunday taqiqlar migratsiya xavfsizligini ta’minlash o‘rniga, ayollarni tizimli chetlatish hamda ularni noqonuniy kanallar orqali harakatlanishiga turtki berib, odam savdosi xavfini yanada oshirishi mumkin [8]. Ushbu yondashuvni quvvatlagan holda ta’kidlashimiz joizki, ayollar migratsiyasiga nisbatan o‘rnatiladigan sun‘iy cheklovlar kutilgan natijani bermasligi mumkin, aksincha, noqonuniy yoki norasmiy migratsiya oqimlarining jadallashuviga bilvosita xizmat qiluvchi katalizator bo‘lishi mumkin. Buning tasdig‘i sifatida Indoneziya ma’lumotlari asosida o‘tkazilgan so‘nggi tadqiqot natijalarini keltirishimiz mumkin. Mazkur tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayollar migratsiyasi sun‘iy ravishda cheklanmagan muhitda ularning oiladagi mavqeyi sezilarli darajada oshib boradi. Xususan, migratsiyada bo‘lgan ayollarning 5 yildan so‘ng oilaviy jamg‘armalarni boshqarish hamda muhim qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki 20% dan ko‘proqqa oshganligi qayd etilgan [9]. Bu esa migratsiyani nafaqat iqtisodiy omil, balki ayollarning huquq, imkoniyatlarini kengaytirish hamda ularning oiladagi ijtimoiy maqomini transformatsiya qilish vositasi sifatida baholash zarurligini ko‘rsatmoqda. Ushbu davrda migratsiya hodisasi sof makroiqtisodiy va demografik jarayon sifatida, asosan, ishchi kuchi harakati prizmasi orqali o‘rganilgan bo‘lib, bu yondashuvda gender farqlari inobatga olinmagan. An’anaviy migratsiya oqimlarining asosiy kuchi hamda faol subyekti sifatida muntazam ravishda erkaklar nazarda tutilgan. Mazkur androsentrik model doirasida ayollar migratsiyasi mustaqil ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida emas, balki erkaklarga ergashuvchi passiv hamroh yoki oilani birlashtirish jarayonining ikkinchi darajali tarkibiy qismi sifatida talqin qilingan. Bunday metodologik yondashuv ayol migrantlarning global mehnat bozoridagi subyektiv rolini va ularning migratsion qaror qabul qilishdagi avtonomligini ilmiy jihatdan inkor etib kelgan. Skalabrinian migratsiya tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi, R. Boing ta’kidlaganidek, uzoq vaqt davomida migratsiya tahlillarida ayollar faqat ergashuvchi subyekt sifatida ko‘rilgan. Xususan, ayollar migratsiyasining o‘ziga xos determinantlari, ijtimoiy-huquqiy himoya masalalari tizimli tadqiqot obyektidan tashqarida qolib, faqatgina ayrim tarqoq izlanishlarda yordamchi ma’lumot sifatida aks ettirilmoqda. Ayniqsa, xalqaro huquqiy hujjatlarda, xususan, 1993-yildagi “Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikka barham berish to‘g‘risidagi deklaratsiya”ning 1-moddasida e‘tirof etilganidek, shaxsga uning jinsi tufayli jismoniy, jinsiy

yoki psixologik zarar yetkazadigan yoxud shunday zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday xatti-harakat, jumladan, erkinlikdan asossiz mahrum etish kabi genderga asoslangan zo‘ravonlik holatlari ayol migrantlarning huquqiy himoyasizligini yanada kuchaytirmoqda. Natijada, xalqaro migratsiya huquqi va sotsiologiyasi uzoq yillar davomida bir tomonlama xarakterga ega bo‘lib, ayol migrantlarning huquqiy maqomini belgilashda universal gender-neytral normalarning qo‘llanilishi ularning real ehtiyojlarini to‘liq qoplash imkonini bermagan. Biroq, zamonaviy bosqichda global harakatchanlikning tarkibiy o‘zgarishi natijasida yuzaga kelgan migratsiyaning ayollashuvi tendensiyasi an’anaviy qarashlarni konseptual jihatdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Bugungi kunda ayollar xalqaro migratsiya oqimlarida nafaqat oila a‘zolariga ergashuvchi passiv subyektlar, balki mustaqil mehnat migrantlari, yuqori malakali mutaxassislar va xonadonlar farovonligini ta‘minlovchi asosiy daromad manbai sifatida namoyon bo‘lmoqdalar. Ayollarning migratsion subyektivligi va iqtisodiy avtonomiyasining ortishi xalqaro va milliy darajadagi migratsiya siyosatini shakllantirishda gender-sezgir yondashuvni tatbiq etish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Xususan, ayol migrantlarning o‘ziga xos zaiflik jihatlari, gender asosidagi kamsitish va zo‘ravonlik xavfi hamda ularning huquqiy himoyasini ta‘minlashning innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqish zamonaviy huquqshunoslikning dolzarb obyektiga aylamoqda. Binobarin, migratsiya boshqaruvining gender-neytral modelidan voz kechish hamda ayol migrantlarning huquqiy maqomini xalqaro standartlar asosida tartibga solish bugungi kunning strategik ustuvorligini belgilaydi [10].

Xalqaro migratsiya jarayonlarining zamonaviy transformatsiyasini tahlil qilishda migratsiyaning ayollashuvi konsepti, eng avvalo, miqdoriy ayollashuv prizmasi orqali namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar ushbu atamani qo‘llash orqali nafaqat global migratsiya oqimlarida ayollar ishtirokining statistik o‘rishini, balki ularning umumiy migrantlar kontingentidagi ulushi tizimli ravishda ortib borayotganini fundamental o‘zgarish sifatida e‘tirof etadilar [11]. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, miqdoriy ayollashuv hodisasi shunchaki raqamlarning mexanik o‘rishi emas, balki xalqaro migrantlar tarkibining gender jihatidan muvozanatlashuvi jarayoni sanaladi.

Agar o‘tgan asrning o‘rtalariga qadar migratsiya jarayonlari asosan erkaklar segmenti bilan assotsiatsiya qilingan bo‘lsa, XXI asrning birinchi choragiga kelib, global miqyosdagi deyarli har ikki migrantning birini ayollar tashkil etishi ushbu fenomenning global va qaytmas xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi. Bu esa o‘z navbatida, migratsiya oqimlarini boshqarishda gender-neytral yondashuvdan gender-sezgir huquqiy tartibga solish mexanizmlariga o‘tishning obyektiv zaruriyatini tug‘dirmoqda. 2024-yil holatiga ko‘ra, global miqyosdagi jami xalqaro migrantlarning qariyb yarmini 48% xotin-qizlar tashkil etmoqda. Mintaqaviy kesimdagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Yevropa va Shimoliy Amerika, shuningdek, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlarida ayollar va qizlarning ulushi jami migrantlar kontingentining taxminan yarmini 50-51,6% egallab kelmoqda [12]. Mintaqaviy dinamikani tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ayrim geografik hududlarda ayollar migratsiyasi nafaqat muvozanatlashgan, balki miqdoriy jihatdan ustunlik darajasiga yetgan. Xususan, Yevropa qit‘asida ayol migrantlar jami migrantlar kontingentining 51,6% ini tashkil etgan bo‘lsa, Shimoliy Amerikada ushbu ko‘rsatkich 51,8% ga tengdir [13]. Mazkur mintaqalarda ayollar ulushining 50% lik ko‘rsatkichdan yuqoriligi zamonaviy demografiyada gender muvozanatining ijobiy siljishi sifatida e‘tirof etilmoqda. Ayniqsa, Okeaniya mintaqasida ushbu ko‘rsatkich yanada yaqqolroq namoyon bo‘lib, ayol migrantlar ulushi 52% dan oshganligi kuzatilmoqda. Global miqyosda eng yuqori ko‘rsatkich hamon Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo subregioniga to‘g‘ri kelmoqda. Mazkur hududda ayol migrantlar ulushi o‘rtacha 53-54% ni tashkil etib, ayrim davlatlarda, xususan, Rossiya Federatsiyasi kabi yirik donor va retsipient mamlakatlarda ayollarning migratsion faolligi erkaklarnikidan sezilarli darajada yuqori ekanligi qayd etilmoqda. Ushbu ko‘rsatkichlar

rivojlangan mamlakatlarning mehnat bozoridagi tarkibiy o‘zgarishlar, ya’ni tibbiyot, ta’lim va ijtimoiy xizmatlar sohasida ayollar mehnatiga bo‘lgan barqaror talab bilan bevosita bog‘liqdir [14]. Mintaqaviy kesimdagi ushbu raqamli ustunlik migratsiya siyosatini shakllantirishda yangicha yondashuvni talab etmoqda. Agar Osiyoning boshqa qismlarida migratsiya erkak timsoliga ega bo‘lib, huquqiy himoya mehnat standartlariga tayansa, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo kontekstida migratsiya siyosati ayollarning reproduktiv salomatligi, gender asosidagi zo‘ravonlikdan himoyalaniishi va ijtimoiy integratsiyasi masalalariga ko‘proq yo‘naltirilishi maqsadga muvofiq nazarimizda.

Yuqorida keltirilgan statistik ko‘rsatkichlar rivojlangan davlatlar mehnat bozoridagi tarkibiy o‘zgarishlar, xususan, g‘amxo‘r iqtisodiyoti, sog‘liqni saqlash va ta’lim sohalaridagi kadrlar defitsitining ayol migrantlar hisobiga qoplanayotganidan dalolat bermoqda. Shimoliy mamlakatlarda ayollar migratsiyasining barqaror yuqori ko‘rsatkichlarini asoslovchi fundamental omillar sifatida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

— oilani birlashtirish instituti: boy migratsion an‘analarga ega bo‘lgan davlatlarda ushbu huquqiy mexanizm ayollar migratsiyasining asosiy drayveri bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu jarayon nafaqat demografik ko‘rsatkichlarni, balki migrant ayollarning qabul qiluvchi jamiyatga ijtimoiy integratsiyalashuv darajasini ham belgilab bermoqda;

— ijtimoiy emansipatsiya va avtonomiya: rivojlangan mamlakatlardagi huquqiy muhit ayollarga o‘z iqtisodiy mustaqilligini ta’minlash, ta’lim olish hamda professional faoliyat yuritish borasida keng istiqbollari taqdim etmoqda. Bu esa o‘z navbatida, ayollar uchun migratsiyani shunchaki yashash joyini o‘zgartirish emas, balki ijtimoiy o‘shish sifatida xizmat qilishiga imkon beradi;

— mehnat bozorining gender segmentatsiyasi: shimoliy mamlakatlar iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sektori ulushining ortishi, an‘anaviy ravishda ayollar mehnat sohasi hisoblangan yo‘nalishlarga xalqaro miqyosda talabni barqarorlashtirmoqda [15].

Shunday qilib, rivojlangan davlatlarda ayollar migratsiyasi nafaqat oilaviy hamrohlik, balki individual tanlov va professional rivojlanish strategiyasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Muhim jihati shundaki, zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli platformalar ayol migrantlar uchun masofaviy mehnat bozoriga kirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu esa an‘anaviy migratsiya tushunchasini virtual migratsiya elementlari bilan boyitib, ayollarning iqtisodiy faolligini yangi huquqiy maydonda tartibga solish zaruriyatini tug‘dirmoqda. Agar 2006–2007-yillardagi tadqiqotlarda ushbu mintaqada ayollar ulushi 30% dan past deb ko‘rsatilgan bo‘lsa [16], 2025-yilgi Xalqaro migratsiya tashkiloti ma’lumotlari bu ko‘rsatkichning 38% gayetganini tasdiqlamoqda [17]. Bu jarayon, ayniqsa, Saudiya Arabistonining “Vision 2030” strategik dasturi doirasida iqtisodiyot va xizmat ko‘rsatish sohasining liberallasuvi natijasida tibbiyot va servis yo‘nalishlaridagi ayol migrantlar oqimining ortishi bilan izohlanmoqda. Bu esa migratsiyaning ayollashuvi nafaqat miqdoriy, balki geografik jihatdan ham kengayib borayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyoning qator mamlakatlari Shri-Lanka, Indoneziya va Filippin migratsiya profilida sifat transformatsiyasi yuz bergan. Bugungi kunda ushbu davlatlar nafaqat past malakali ishchi kuchini, balki aqllar migratsiyasi doirasida yuqori malakali hamshiralari va AKT mutaxassislarini ham yetkazib bermoqdalar. Masalan, Filippinda ayollar emigratsiyasi jami oqimning 55–60% ini tashkil etmoqda [18]. Mazkur global tendensiyalar O‘zbekiston uchun ham xosdir. So‘nggi yillarda mamlakatimizdan yo‘nalayotgan migratsiya oqimlari nafaqat an‘anaviy bozorlar Rossiya va Janubiy Koreya, balki Germaniya, Buyuk Britaniya va Polsha kabi Yevropa davlatlari hisobiga geografik jihatdan diversifikatsiyalanmoqda. Statistik tahlillarga ko‘ra, O‘zbekiston ayol migrantlarining umumiy oqimdagi ulushi 25–30% dan oshib borishi migratsiyaning milliy darajada ham ommalashib borayotgani va uning tarkibiy jihatdan murakkablashayotganini tasdiqlamoqda [19]. Bundan tashqari, ayol migrantlarni qabul qiluvchi davlat gender shartlari ham migratsiya to‘g‘risida

qaror qabul qilish, eng avvalo, migratsiya yo‘nalishini tanlashga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Immigratsiya siyosati tashqi ko‘rinishidan neytral bo‘lib tuyulsa-da, qabul qilinadigan migrantlarning soni hamda turiga oid mezonlarni belgilash orqali xotin-qizlarning kelishini osonlashtirishi yoki aksincha, qiyinlashtirishi mumkin. Shuningdek, boriladigan joydagi ayolning ijtimoiy roli bilan bog‘liq madaniy stereotiplar ham ayollar migratsiyasini cheklovchi omil bo‘lib xizmat qilishi mumkin [20]. Shu bilan birga, ayollar migratsiyasida, ayniqsa, boriladigan manzilni tanlashda muhim o‘rin tutuvchi ijtimoiy tarmoqlar ham patriarxal andozalarni o‘zida aks ettirishi mumkin. Noqonuniy tarmoqlar holatida esa, har doim odam savdosi, jinsiy ekspluatatsiya yoki boshqa turdagi zo‘ravonlik qurboni bo‘lish xavfi saqlanib qoladi. Ushbu gender o‘zgaruvchilarini hisobga olgan holda, biz tadqiqotchi Boyd va Griekoning migratsiyani jinsiy tanlovga asoslangan jarayon sifatida ko‘rish kerakligi haqidagi fikriga qo‘shilamiz [21]. Umuman olganda, barcha ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollar migratsiya jarayonida erkaklarga qaraganda ko‘proq to‘siqlarga duch kelishmoqda. Mazkur nazariy xulosalarning amaliy isboti sifatida Meksikadagi Redodem monitoringi natijalarini keltirishimiz mumkin, ushbu empirik ma‘lumotlarga ko‘ra, migratsiya qarorlarida gender omili belgilovchi, tabaqalashgan rol o‘ynamoqda. Chunonchi, ayollarning qariyb 55% umumiy zo‘ravonlik siyosiy, jinoiy, ijtimoiy nizolar tufayli migratsiya qilishga majbur bo‘lishsa, oilaviy va maishiy zo‘ravonlik sababli ko‘chish ko‘rsatkichi ayollar orasida erkaklarga nisbatan 3-4 barobar yuqori ekanligi aniqlangan. Lotin Amerikasi mamlakatlari, xususan Ekvador misolida ayollarning 80%i aynan genderga asoslangan zo‘ravonlikni migratsiyaning asosiy turtki beruvchi omili sifatida ko‘rsatishi migratsiya nazariyalaridagi “gender ko‘rliigi” fenomenidan voz kechish hamda ayollar uchun maxsus huquqiy himoya mexanizmlarini yaratish zarurligini tasdiqlamoqda [22]. Global miqyosda qishloq xo‘jaligining feminizatsiyalashuvi jarayoni ham ushbu tizimli to‘siqlarning o‘ziga xos davomi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, Nepal misolida o‘tkazilgan so‘nggi tadqiqotlar ham shuni ko‘rsatadiki, erkaklar migratsiyasi natijasida ayollar xo‘jalik boshqaruvini o‘z qo‘llariga olishlariga qaramay, ularning qaror qabul qilish vakolatlari hanuzgacha ijtimoiy va tarkibiy tengsizliklar bilan cheklanib qolmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, oilalardagi ayollar resurslarni nazorat qilishda ko‘proq mustaqillikka ega bo‘lsalar-da, katta oilalardagi ayollar ko‘pincha iyerarxik nazorat ostida qolmoqdalar, bu esa ularning pul o‘tkazmalaridan innovatsion maqsadlarda foydalanish imkoniyatini cheklamoqda [23]. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot oqimlarining gender jihatidan taqsimlanishi muhim ijobiy natijalarga ham olib kelishini tasdiqlamoqda. Ayollar moliyaviy nazoratni qo‘lga kiritgan xonadonlarda barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini joriy etish ehtimoli 19% ga yuqori ekanligi aniqlangan [24]. Bu esa migratsiya, pul o‘tkazmalarini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishda ayollarning yer egaligi, kredit olish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish huquqlarini kengaytirish nafaqat gender tengligi, balki iqtisodiy barqarorlik uchun ham strategik ahamiyatga ega ekanligidan dalolat bermoqda. Shu nuqtai nazardan, venesuelalik migrant ayollar misolida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, migrant maqomi va gender omili ish bilan ta‘minlanish, sog‘liqni saqlash hamda munosib uy-joyga ega bo‘lish imkoniyatlariga kuchli salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanmoqda. Bunda, ayniqsa, huquqiy maqomi tartibga solinmagan ayollar ksenofobiya, stereotiplar va genderga asoslangan zo‘ravonlik tufayli eng ko‘p zarar ko‘rmoqda, bu ularning ruhiy salomatligiga jiddiy putur yetkazmoqda [25]. Natalya Sintraning Braziliya va mintaqaviy migratsiya siyosati tahlillariga ko‘ra, chegara nazoratining haddan tashqari harbiylashtirilishi ayollarni deportatsiya qo‘rquvi ostida xavfli norasmiy yo‘llardan foydalanishga majbur qilmoqda [26]. Bu esa ularni rasmiy himoya tizimidan butkul uzib qo‘yib, noqonuniy migrantlar qatlamini yuzaga keltirmoqda, natijada ayollar ekspluatatsiya hamda norasmiy mehnat bozoridagi suiiste‘mollarga nisbatan yanada zaif bo‘lib qolmoqdalar. Xususan, Braziliya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hatto “Operation Welcome” kabi keng ko‘lamli gumanitar dasturlar mavjud bo‘lgan taqdirda ham, himoya

tizimidagi uzilishlar ayollarni ko‘rinmas migrantlar qatlamiga aylantirib qo‘ymoqda [27]. Qonuniy kirish tizimi ustuvor bo‘lgan sharoitda, norasmiy yo‘llar orqali kelgan ayollar nafaqat huquqiy himoyadan, balki universal sog‘liqni saqlash va boshpana olish imkoniyatidan ham mahrum bo‘lmoqdalar. Sintraning ta‘kidlashicha, vaqt omili ham ayollar uchun qo‘shimcha xavf tug‘diradi. Boshpana kutish yoki hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonidagi uzoq muddatli chorasizlik ularni jinsiy ekspluatatsiya, qashshoqlik holatiga tushib qolishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois, migratsiya siyosatida qisqa muddatli yordam o‘rniga himoya yondashuvini feminizatsiyalash ya‘ni ayollarning o‘ziga xos gender ehtiyojlari, masalan, shaxsiy xavfsizlik, parvarishlash majburiyatlari, munosib ish, hisobga oluvchi uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish zaruriyatini uyg‘otmoqda.

Janubi-Sharqiy Osiyoda esa mehnat migratsiyasining feminizatsiyalashuvi migratsiya va ota-onalik bo‘yicha yangi tadqiqotlarga turtki bo‘lmoqda. Sharqiy osiyolik ayollarning kam maoshli parvarish, uy xo‘jaligida ishlash uchun migratsiya qilishi, shu bilan birga masofadan turib onalik vazifasini bajarishni davom ettirishi an‘anaviy “ayol-parvarishlovchi” modeliga mos kelmoqda. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotlar ortda qolgan otalarning o‘zlarini “yaxshi ota” sifatida qayta kashf etishga urinishlari muqobil erkaklik obrazlarini shakllantirishdagi kurashlarini ko‘rsatib bermoqda [28]. Ikkinchidan, ayollarning chegaralarni kesib o‘tib, oilaning asosiy daromad manbaiga aylanishi, shuningdek, rollarning almashinishiga olib kelishi mumkin. Bu oilalarda ota-onalikning turli strategiyalari va uslublarini tadqiq etishga, shuningdek, gender mafkura, munosabat va subyektivlikni madaniy kontekstda tushunishga imkon bermoqda.

Biroq, migratsiya jarayonlari faqatgina salbiy oqibatlariga ega emas. Mazkur tadqiqot oqimlarining gender jihatidan to‘g‘ri taqsimlanishi muhim ijobiy natijalarga ham olib kelishi mumkin ekanligini ko‘rsatmoqda. Buni yuqorida ko‘rsatilgan Nepal tajribasida ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Bu tajribasidagi ijobiy ko‘rsatkichlarga monand, O‘zbekistonda ham migratsiyadan qaytgan ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy rehabilitatsiya qilish tizimi yo‘lga qo‘yilganni ta‘kidlashimiz lozim. Xususan, “Ayollar daftari” orqali migratsiyadagi ayollarning oilalariga moddiy yordam ko‘rsatish va qaytgan ayollarning bandligini ta‘minlash, ularga imtiyozli kreditlar ajratish amaliyoti yo‘lga qo‘yilgan. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, mamlakatimizda ayol migrantlar soni barqaror ravishda ortib borayotgan bir sharoitda, ularning xorijda O‘zbekiston Respublikasining to‘liq huquqiy himoyasida ekanliklarini amalda his qilishlari va har qanday vaziyatda qonun ustuvorligi hamda adolat tamoyillari qo‘llanilishini ta‘minlash strategik ahamiyatga ega.

Oxirgi vaqtlarda Turkiya, Janubiy Koreya va boshqa xorijiy davlatlarda ayol migrantlarning fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumishi yoki zo‘ravonlik qurboniga aylanishi holatlari kuzatilmoqda. Bu esa xalqaro darajadagi huquqiy yordam va konsullik himoyasi mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini tug‘dirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda migrant ayollarning shani, qadr-qimmatini va ishchanlik obro‘sigina putur yetkazuvchi holatlarning ko‘payishi ularni nafaqat jismoniy, balki kiber-makonda ham huquqiy himoya qilish masalasini o‘rtaga tashlamoqda. Sharqiy mentalitetda ayol muhojirlarga nisbatan mavjud bo‘lgan ayrim salbiy qarashlar hamda stereotiplar ularning ijtimoiy integratsiyasiga ham to‘sqinlik qilishi mumkin. Ushbu omillar migratsiyadan qaytgan ayollarning huquqiy himoyasini kuchaytirish, ularning jamiyatdagi ijtimoiy maqomini tiklash hamda kamsitishlarga yo‘l qo‘ymaslik masalalarining naqadar dolzarb ekanligini ko‘rsatadi, nazarmizda. Binobarin, davlat tomonidan ko‘rsatiladigan himoya nafaqat xorijda, balki migrant ayol o‘z vataniga qaytganidan so‘ng ham davomiy va tizimli xarakterga ega bo‘lishi lozim.

Yuqorida keltirilgan Braziliya, Indoneziya, Lotin Amrikasi kabi davlatlar tajribasi migratsiyaga turtki bo‘luvchi omillar hamda ayollar migratsiyasining iqtisodiy transformatsiyalardagi rolini yaqqol ko‘rsatib berdi. Biroq, ushbu jarayonda ayol migrantlarning huquqiy himoyasini ta‘minlashning yana bir o‘ta muhim jihatini alohida ta‘kidlash lozim.

O‘zbekiston va MDH mamlakatlari uchun xorijdan qaytib kelgan muhojir ayollarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish masalasi strategik ahamiyatga ega. Agar ushbu jarayon davlat va jamiyat e’tiboridan chetda qolsa, quyidagi ijtimoiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin:

— migratsiyadan qaytgan ayollarga nisbatan jamiyatdagi stereotiplar va “aybdorlik” tamg‘asining bosilishi ularning huquqiy va ijtimoiy kamsitilishiga sabab bo‘lishi mumkin;

— reintegratsiya jarayonidagi tizimli to‘siqlar, oilaviy nizolar va iqtisodiy muvaffaqiyatsizliklar ayol migrantlar orasida chuqur depressiya hamda o‘z joniga qasd qilish kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin;

— qaytib kelgan ayollarning mulkiy huquqlari, mehnat stajini tan olish, ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish mexanizmlari takomillashmaganligi ularning huquqiy bo‘shliqda qolib ketishiga olib kelishi mumkin.

Nazarimizda, migratsiya siyosati nafaqat xorijga ketish va u yerda bo‘lish jarayonini, balki vataniga qaytgan ayollarning huquqiy maqomini kafolatlashni ham qamrab olishi shart. Aks holda, migratsiyaning iqtisodiy foydasi uning keltirib chiqaradigan ijtimoiy zararlari oldida o‘z ahamiyatini yo‘qotishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Migratsiya sohasidagi atamalar lug‘ati. Xalqaro migratsiya huquqi. – Jeneva: Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM), 2019. – B. 61-62.
2. Qaytish migratsiyasi: Xalqaro yondashuvlar va Markaziy Osiyoning mintaqaviy o‘ziga xos xususiyatlari. – Almati: Xalqaro migratsiya tashkiloti – BMT migratsiya Agentligi, 2020. – B.17.
3. Migratsiya faktori — lotincha “omil” so‘zi “qiluvchi”, “ishlab chiqaruvchi” ma’nosini anglatib, biron-bir jarayon yoki hodisani harakatga keltiruvchi kuch sifatida talqin etiladi. Omil tushunchasi biron-bir jarayon yoki hodisani harakatga keltiradigan kuch ma’nosida ishlatiladi.
4. Abduramanov, X.X., Jaldasova, S.D., Qodirova, Z.A. Ayollar mehnat migratsiyasining huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari. – Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti, 2023. – B. 5-6.
5. Marinucci R. Feminization of Migration? // REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. – Brasilia: CSEM, 2007. – Ano XV, № 29. – P. 5-22. ISSN: 1980-8585.
6. Bu talab bugungi kunda jamoatchilik e’tirozi sababli bekor qilingan.
7. Safe migration for women // Nepal Times. - September 12, 2024.
8. O‘sha joyda.
9. Moving to power? Gender norms, women’s migration and household decision making // NewsRx science daily. - February 27, 2026.
10. Grieco E.M., Boyd M. Women and migration: incorporating gender into international migration theory. – Washington, DC: Migration Policy Institute, 2003. – P. 1-2.
11. Martinez J.P. El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género. – Santiago de Chile: CEPAL, 2003. – P. 19.
12. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). International Migration 2024: Highlights. – New York: United Nations. – P. 10. (Figure 7).
13. IOM World Migration Report 2024. International Organization for Migration. – Geneva, 2024. – P. 25-28.
14. O‘sha joyda.
15. Cf. ZLOTNIK, Hania. International Migration Trends since 1980, in UNFPA (Coord.). Internacional \ Migration and the Millennium Development Goals, p. 18.

16. Boing, R. Feminization of Migration? // REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. – Brasília: CSEM, 2007. – Ano XV, № 29. – P. 6.
17. World Migration Report 2025: Special Issue on Middle East Labor Markets. – Geneva, 2025. – P. 44.
18. International Labour Organization (ILO). Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology (2024 Update). – Geneva, 2024. – P. 19.
19. International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2024: Regional Focus on Central Asia. – Geneva, 2024. – P. 74.
20. GRIECO, Elizabeth M.; BOYD, Monica. Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Analysis. // Migration Information Source. – 2003.
21. BOYD, Monica. Push Factors Resulting in the Women’s Decision to Migrate // UNFPA; IOM. Female Migrants. Bridging the Gaps Throughout the Life Cycle. – 2006. – P. 29.
22. Domestic and social violence behind women’s migration // CE noticias financieras English. - November 24, 2024.
23. Kandel, G. P., et al. Gender dynamics and remittances in the adoption of sustainable agricultural practices in Nepal // Scientific Reports. – 2026. – Vol. 16, No. 2107.
24. O’sha joyda.
25. Investigators at Universidad CES Report New Data on Mental Health Diseases and Conditions (The Feminization of Migrations: Psychosocial and Mental health aspects of Venezuelan women in Colombia) // NewsRx Policy and Law Daily. – December 29, 2025.
26. The feminization of Venezuelan migration // University of Southampton. – 2022. – October 21.
27. O’sha joyda.
28. Somaiah, B.C., Cabanda, E., Ho, E.L.E., Yeoh, B.S.A. Reconceiving Asian parenting within intra-Asia migration // Journal of ethnic and migration studies. – 2026. – P. 1419-1421.